

МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМ ВА УНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ

Тешабаева Одина Насридиновна-ўқитувчи,
Исроилов Хусанбой Иброхимжон ўғли-магистр,
Фарғона давлат университети

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон иқтисодиёти тараққиётида сувнинг стратегик омили эканлигини ҳисобга олиб, молиявий механизм ёрдамида сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг иқтисодий мазмунини еритилган.

Калит сўзлар: сув ресурси, самарадорлик, бошқарувчилик, молиявий механизм

Замонавий бозор иқтисодиётида фаолият кўрсатаётган молиявий механизмни шакллантириш муаммоси, умумназарий жиҳатдан, мураккаб ва кўп қирралидир. Шу муносабат билан таъкидлаш керакки, замонавий иқтисодий адабиётларда молиявий механизмнинг ягона тушунчаси мавжуд эмас. Шунинг учун “молиявий механизм” тушунчаси, унинг таркибий қисмлари ва элементларни аниқлаштириш ва тизимлаштириш долзарб ҳисобланади. “Механизм” атамаси грекча “*mechana*” – “машина” сўзидан келиб чиққан бўлиб, дастлаб ундан машиналар ва механизмлар назариясида фойдаланилган. Шунингдек, машиналар ва механизмлар назариясида “механизм” дейилганда, ҳар қандай кўринишдаги ҳаракат ва энергияни узатувчи ва ўзгартирувчи қурилма [1] тушунилган. Макро- ва микроиқтисодий жараёнларни туркумларга ажратиш ва ёритишнинг зарурлиги “механизм” атамасининг техникавий фанлардан иқтисодий фанларга “қарзга олиниши”га ва иқтисодий жараёнларни ёритиш учун ундан кенг фойдаланишга сабабчи бўлди.

Молиявий механизмнинг мавжуд таърифларини, фикримизча, шартли равишда бўлса-да, икки йирик гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳга

кирувчи таърифлар молиявий механизмни давлат, минтақалар ва вилоятлар даражасида, яъни макродаражада кўриб чиқади. Иккинчи гуруҳга кирувчи таърифларда эса, молиявий механизм корхоналарнинг молиявий механизми, яъни микродаражада талқин қилинади. Бизнингча, молиявий механизм ҳам макродаражада ҳам микродаражада амал қилади ва унинг фаолият кўрсатиш жараёнини, энг умумий кўринишда, 1-расмдагидек тасаввур қилиш мумкин. Шунингдек, бунда молиявий механизмни кирувчи маълумотларни қайта ишлаш ва ўзгартиришга мўлжалланган ахборий машина сифатида ҳам талқин қилиш мумкин.

1-расм. Молиявий механизм фаолият кўрсатишининг блок-чизмаси [4]

Юқорида баён қилинганлар асосида, фикримизча, молиявий механизмга қуйидагича таъриф бериш мумкин: маълум мақсад асосида фаолият кўрсатадиган, молиявий ресурсларни шакллантириш ва тақсимлаш усулари ва дастакларидан фойдаланадиган молиявий муносабатлар тизимидан иборат бўлган хўжалик механизмнинг бир қисмига молиявий механизм дейилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, макродаражадаги молиявий механизм микродаражадаги корхоналар молиявий механизмга бевосита таъсир кўрсатади, унинг таркибий тузилмаси ва элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни белгилаб беради. Бу ўринда, шунингдек, корхоналар молиявий механизмнинг мамлакат (минтақа, вилоят) даражасидаги молиявий механизмга тескари йўналишдаги таъсирини ҳам қайд этиб ўтиш керак.

Демак, бундан кўришиб турибдики, корхоналар молиявий механизми макродара-жадаги (давлат, минтақа, вилоят) молиявий механизм таркибий тузилмасини ташкил этувчи элементлардан биридир (2-расмга қаранг).

Молиявий механизмнинг (“ММ”) таркибий тузилмаси элементлар (“Э”) тўплами ва тизим (механизм) ичида улар ўртасидаги муносабатлар орқали аниқланади, яъни $ММ = (Э;Р)$. Элементлар тўплами ва улар ўртаси-даги муносабатлар молиявий механизм фаолият кўрсатишининг мақсади билан белгиланадики, у молиявий механизмнинг турли даражалари учун турлича бўлиши мумкин.

2-расм. Макро ва микродаражада молиявий механизм ўзаро таъсирининг блокчизмаси [4].

Масалан, макродаражада молиявий механизмнинг мақсади бўлиб, кўтарилиш ёки юксалишлар депрессиялар, инқирозлар билан алмашинадиган ташқи муҳитнинг циклик ўзгариши шароитида мамлакат иқтисодиётининг соғлом фаолият кўрсатиши учун барқарор ва етарли даражада бўлган молиявий ресурсларни яратиш ҳисобланади. Шунингдек, макродаражада молиявий механизмнинг элементлари сифатида солиққа тортиш, баҳоларни шакллантириш, тарифли тартибга солиш ва ҳ.к.лар майдонга чиқади. Элементлар ўртасидаги муносабатлар эса кодекслар, қонунлар, қарорлар, фармонлар ва б.лар билан тартибга солинади.

Микродаражадаги молиявий механизмнинг мақсади эса, фикримизча, корхона фаолиятининг мақсадига мувофиқ келмоғи лозим.

Фикримизча, корхона қийматини оширишдан иборат бўлган корхона фаолиятининг мақсади объектив ҳисобланади. Чунки корхона мулкдорлари (акциядорлари) учун бу қиймат уларнинг фаровонлигининг ошириши бош масаладир. Бунда мулк (акция)дорлар фаровонлигининг ўсиши на янги қувватларнинг ишга туширилиши, на ёлланган ходимларнинг сони ва на корхона айланмаси билан эмас, балки корхона қийматининг ўсиши орқали таъминланади. Буни АҚШ биржаларида акциялари ва АДР муомалада бўлган 5927 корхоналар бозор қиймати кўрсаткичи ва улар фаолиятини характерловчи тушум, соф фойда, кэш-фло ва бошқа кўрсаткичлар ўртасидаги корреляция таҳлили тасдиқлайди [2]. Корреляцион таҳлил натижаларига кўра компаниялар фаолиятини ўзида акс эттирадиган 9 асосий кўрсаткичдан иккитаси корхонанинг бозор қиймати билан жуда кучли, 9 та-сидан 6 тасида – кучли, ва 9 тасидан 1 тасида – ўртача корреляцияда экан-лиги маълум бўлган.

Юқорида баён қилинганларга асосланиб, қуйидаги хулосани чиқаришимиз мумкин: корхона қийматини ошириш корхона фаолиятининг ҳам, молиявий механизм амал қилишининг ҳам мақсади ҳисобланади.

Микродаражада молиявий механизмнинг таркибий тузилмаси жуда мураккаб бўлиб, у турли муаллифлар томонидан турлича талқин қилинмоқда. Бир гуруҳ муаллифлар молиявий механизмнинг таркибий тузилмасига қуйи-

даги асосий элементларни киритадилар: а) молиявий усуллар; б) молиявий дастак (инструмент)лар; в) ҳуқуқий таъминот; г) молиявий бошқарувни ахборий-услубий таъминлаш [3]. Бошқа гуруҳ муаллифларнинг фикрича, молиявий механизм таркибий тузилмаси ўз ичига бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган қуйидаги 5 элементни олади: а) молиявий усуллар; б) молиявий дастаклар; в) ҳуқуқий таъминоти; г) меъёрий таъминот; д) ахборий таъминот [5]. Назаримизда, молиявий механизм таркибий тузилмасига нисбатан сўнгги ёндашув, айниқса, эътиборга лойиқ. Бироқ, фикримизча, ҳуқуқий ва меъёрий таъминлашни қайд этилган тизимнинг элементи сифатида қараш, ҳеч бўлмаганда, бироз мунозарали. Чунки улар молиявий механизмнинг фаолият кўрсатишида бевосита иштирок этмайди, аммо мазкур механизм элементларининг ўзаро ҳаракатланиш жараёнида бу элементлар ўртасидаги муносабатларни аниқлаб, уларга кескин таъсир кўрсатиши мумкин.

Молиявий механизм таркибий тузилмасининг элементи сифатида ахборий таъминотига нисбатан ҳам баъзи фикрларни билдириш мумкин. Ахборий таъминотчи корхона молиявий фаолиятига нисбатан қарорлар қабул қилишда зарур бўлган тегишли кўрсаткичларни танлаб олиш жараёнидан иборат бўлиб, унинг ўзи тўғридан-тўғри элемент бўла олмайди. Бу ўринда, бизнингча, кўрсаткичларни танлашни элемент тарзида қараш мумкин. Айнан молиявий механизмга келиб тушувчи маълумотларни ўзгартирувчи ва уларни бошқарув қарорлари қабул қилишда фойдали қилувчи кўрсаткичларни танлашни молиявий механизмнинг элементи сифатида эътироф этса бўлади. Бунда, фикримизча, уларнинг бажарадиган вазифалар-идан келиб чиққан ҳолда, кўрсаткичларни дастаклар, яъни унга келиб тушувчи маълумотларни ўзгартирувчи молиявий механизмнинг қисми тарки-бига киритиш тўғрироқ бўлур эди.

Шунингдек, молиявий дастакларнинг молиявий механизм алоҳида элементи сифатида қаралиши ҳам баъзи бир саволларнинг кун тартибига қўйилишига сабаб бўлади, бизнингча. Шу сабабли уларни молиявий механизмнинг алоҳида олинган элементи сифатида эмас, балки янада йирикрок

элементининг, яъни бошқарув молиявий механизми дастаклари сифатида қараш ўринлидир. Молиявий механизмни ўзи молиявий муносабатларни ташкил этиб, давлат томонидан ўрнатилган шакллари, турлари ва методлари тизимидан иборат [6]. Бунда молиявий механизмнинг дастаклари дейилганда, бу механизмнинг унга келиб тушувчи молиявий ресурслар ва маълумотларни ўзгартирувчи ҳамда молиявий механизмдан ташқарига ёки унинг бошқа элементларига узатувчи бир қисмини тушуниш керак.

Молиявий механизм дастакларининг хилма-хил кўринишларидан бири сифатида молиявий дастаклар ўзига хос бўлган бир неча характерли хусусиятларга эга. Унинг энг асосийларидан бири кирувчи молиявий ресурслар ҳажмини бир неча мартага оширишдан, молиявий ресурсларни мультипликация [7] қилишдан иборат. Бунда молиявий механизм таркибида фаолият кўрсатаётган дастакларнинг ҳаракатланиш тамойили (принципи) тартиби, фикримизча, операцион, молиявий дастак ва солиқ “қалқони”нинг классик тушунишдан, биров бўлса-да, фарқ қилади. Шу боис “молиявий механизм молиявий дастаги” тушунчасини шакллантиришда дастакнинг классик тарзда идрок этилишидан келиб чиқиш керак. Унга кўра, дастак дейилганда шундай қурилма тушуниладики, у кичик кучни катта кучга тенглаштириш ва шунингдек, қандайдир бир ишни амалга оширишда қўлланилади.

Фикримизча, молиявий механизм молиявий дастагининг амал қилиш тартиби (принципи) ҳам худди шундай бўлиши керак. Молиявий дастакнинг бир томонида иқтисодиёт субъекти ихтиёрида бўлган молиявий ресурслар жойлашади. Ўзига хос “стержень” бўлган риск билан ўзаро таъсирда бу молиявий ресурслар уларнинг шунча қўшимча ҳажмига эга бўлишни таъминлайдики, улар субъект томонидан фойдаланилган молиявий ресурслардан “N” марта кўп бўлади. Риск даражаси қанча юқори бўлса, “N”нинг ўлчами ҳам шунча катта бўлади.

Молиявий механизмнинг бошқа дастакларидан молиявий дастакнинг фарқланувчи асосий хусусияти шундаки, у ўзининг амал қилиш жараёнида

рискни ошириш ҳисобидан молиявий ресурсларнинг кескин оши (ўси)шига имкон беради.

Молиявий дастак ҳаракатланиши механизмининг юқорида баён қилинган жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг таркибига, биринчи навбатда, ҳосила молиявий дастакларни, шунингдек, кредит, лизинг, суғурта ва б.ларни киритиш мақсадга мувофиқ.

Молиявий механизм элементлари таркибида икки ва ундан ортиқ бир неча элементларни қамраб олувчи, нисбатан йирик бўлган таркиб топтирувчиларни алоҳида ажратиш кўрсатиш керак. Булар механизм ичидаги ўзига хос механизм бўлиб, улар корхона қийматини оширишдан иборат бўлган асосий мақсадга эришишга хизмат қилувчи қатор вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади. Бунга мисол тариқасида фойда, харажатлар ва бошқаларни бошқариш механизмини кўрсатиш мумкин.

Юқорида баён қилинганлар асосида айтиш мумкинки, молиявий механизмнинг таркибий тузилмаси қуйидаги элементлардан иборат: а) молиявий усуллар; б) молиявий дастаклар; в) асосий мақсадга эришишга ёрдам берувчи қатор вазифаларни ечишга хизмат қилувчи механизмлар. Улар ўртасидаги муносабатлар тўплами молиявий механизм элементларини ҳуқуқий ва меъёрий таъминлаш билан белгиланади.

Молиявий механизм амал қилишини ҳуқуқий таъминлаш ўз ичига қонунчилик актлари, қарорлар, фармонлар, буйруқлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатларни олади. Шунингдек, молиявий механизм амал қилишининг меъёрий таъминоти дейилганда йўриқномалар, меъёрлар, нормалар, тариф ставкалари, услубий кўрсатмалар, тушунтиришлар ва бошқалар назарда тутилади.

3-расм. Молиявий механизмнинг таркибий тузилмаси [4]

3-расмдан келиб чиққан ҳолда механизмни жараёнларни шундай таркиб топтирувчи сифатида талқин қилиш мумкинки, унга кўра, жараён бошқарилиши натижасида (бошқарув ёрдамида) кирувчи ахборотлар ва ресурсларни ўзгартириш жараёнининг мақсадини амалга оширишга имкон беради.

Юқорида қайд этилганларни ҳисобга олган ҳолда молиявий механизмни бошқарув призмаси орқали ҳам кўриб чиқиш керак. Албатта, бу ҳолда бевосита молиявий механизм тўғрисида эмас, балки бошқарув молиявий механизми, яъни корхона қийматини оширишни мақсад қилиш асосида амал қиладиган (фаолият кўрсатадиган, ишлайдиган, ҳаракат қиладиган), молиявий ресурсларни шакллантириш ва тақсимлаш дастаклари ва усулларидан фойдаланган ҳолда ҳам корхона ичида ва ташқи муҳитда молиявий муносабатларни ташкил қилиш учун мўлжалланган корхоналар молиясини бошқариш тизими тўғрисида гапириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зиновьев, В.А. Курс теории механизмов и машин [Текст] / В.А. Зиновьева. - М.:Наука, 1972. - С. 10-11.

2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, акции которых обращаются на бирже [Текст] // Дамодаран Онлайн: [сайт]. URL: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> (муружаат куни 13.05.19)

3. Колчина Н.В. Финансовый менеджмент [Текст] / Н.В. Колчина. - М.: Юнити-Дана, 2004. - С. 90.

4. Тадқиқотдчи ишланмаси

5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст] / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1999. - С. 359.

6. Маликов Т.С., Ҳайдаров Н.Ҳ., Молия: умумдавлат молияси. – Тошкент: “Iqtisod-moliya”, 2009. – 523 б.

7. МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ (лот. multiplicatio — кўпайтириш) “кўпайиш”, “ошириш”, “ўсиш” маъноларини англатади. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 714 б.

8. Юлчиев Асилжон, Эрматов Рустамбек, & Жамолиддинова Мохинур. (2022). Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш. *research and education*, 1(2), 104–111.

9. Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).

10. Тешабаева, О., Исроилов, Х. (2022). Ўзбекистонда сув хўжаликлари тизимини бошқариш иқтисодий-молиявий механизмидаги ўзгаришларнинг асосий йўналишлари. Таълим ва тадқиқотлар республика илмий-услубий журнали. 4-сон, 4-қисм (pp.103-112)